

Victoriano Taibo, 2 poemas musicados por Luís Taibo

Miguel Anxo Mouriño

Autor para correspondencia: manxomou@gmail.com

Como citar este artigo: Mouriño, M.A. (2026). Victoriano Taibo, 2 poemas musicados por Luís Taibo. *Revista Estudos Miñoráns* 25: 87-90

Resumo

Membros dunha familia numerosa, os irmáns Victoriano e Luís Taibo unha vida pública chea de éxitos nos eidos profesional e artístico. O primeiro como mestre e escritor, o segundo como médico e músico. Este último desenvolveu a maior parte do seu labor en México, a onde emigrou en plena xuventude. Alí mantivo a súa querenza pola cultura galega, e as súas composicións musicais trataban maioritariamente temas galegos; mesmo musicaba poemas de poetas da terra, entre eles dous do seu irmán Victoriano.

Palabras clave: Taibo, mestre, escritor, poema, médico, músico, México.

Na numerosa familia Taibo García destacou, ademais de Victoriano, o seu irmán Luís, uns anos maior, pois nacera o 29 de abril de 1877. Seus pais, que negociaban unha fonda no barrio da Algalia, debían gozar de boa situación económica, e, exceptuando o primoxénito, os outros tres fillos varóns fixeron carreiras universitarias. Luís debeu demostrar dende moi pequeno dotes musicais, pois, antes de cumprir sete anos, foi admitido como neno do coro da catedral —xa todo un éxito, pois eran soamente seis, chamados, por tal motivo, os *seises*— e alí ten a oportunidade única de asistir a unha cerimonia que deixaría unha profunda e duradeira pegada: o traslado, o 25 de maio de 1891, dos restos de Rosalía de Castro, dende o cemiterio de Adina (Iria Flavia), onde descansaban

Abstract

Members of a large family, the brothers Victoriano and Luis Taibo had a public life full of accomplishments in both the professional and artistic fields. The first as a teacher and a writer, the second as a doctor and a musician. The latter developed most of his work in Mexico, where he emigrated in his youth. There, he maintained his love for Galician culture, and his musical compositions mainly dealt with Galician themes; he even set poems by our poets to music, including two by his brother Victoriano.

Keywords: Taibo, teacher, writer, poem, doctor, musician, Mexico.

dende había seis anos, a San Domingos de Bonaval. El describiría, más adelante, esta experiencia como extraordinariamente emotiva e declararíase en diversas ocasión fervente admirador da poeta nacional. Alí, tamén, estudou música, canto e piano da man do mestre de capela Juan Trallero. Aos dez anos xa aparece tocando publicamente o órgano, aos quince logra a praza de organista na catedral de Tui, que deixaría para regresar ao fogar e estudar no seminario. Nos seguintes anos dunha frutífera xuventude actúa en público como pianista, intégrase en grupos musicais, compón cancións de índole diversa, destacando as que recollen poemas de Rosalía, por exemplo *Cantan os galos pró día*, *Como chove miudiño*, *Despedida do emigrante* e *Cantar t'ei Galicia*, que acadaron un grande éxito,

compón música de cámara e gaña concursos mesmo a nivel estatal. É enormemente popular en Compostela. Decide entón estudar a carreira de Medicina, que remata con éxito, comeza a exercer cun par de traballos temporais e, entón, sen que estea moi clara a última razón, emigra a México en 1908, onde permanecerá o resto da súa vida acumulando éxitos profesionais e artísticos e converténdose nun persoeiro de referencia como médico e como músico.

Nunca esqueceu a súa orixe, e unha gran parte das súas obras musicais teñen temas galegos, e mesmo versan sobre obras de escritores destes lares.

Finalmente, tras unha longa enfermidade, o 18 de abril de 1954, a once días de cumprir 77 anos, morre no hospital onde traballara moito tempo; era solteiro, e, ao non ter familia, deixoulle o seu legado a un amigo co encargo de enviarllo ao seu irmán e á Real Academia Galega, da que era socio de número. Pero o encargo demorouse indefinidamente ata que se perdeu o seu rastro, a pesar dos esforzos de Victoriano, primeiro, e dos seus herdeiros despois.

Co tempo, converteuse nun completo descoñecido para a inmensa maioría da xente ata que, hai quince anos, a asociación de música tradicional santiaguesa aCentralFolque e o musicólogo Alberto Cancela iniciaron unha investigación que rescatou a memoria e parte da obra de Luís.

Na vida e obra dos irmáns pódense rastrexar algúns aspectos con certos puntos de coincidencia. Para empezar, compartiron, despois de seren persoeiros recoñecidos e valorados en gran parte do século vinte, compartiron, dicía, o destino de esvaecérense da cultura galega durante un longo período de tempo. Victoriano, poeta, narrador, conferenciante, articulista, filólogo, académico da lingua e mestre. Luís, músico, compositor, intérprete, escritor, crítico, conferenciante, académico da lingua e médico. Ámbolos dous gozaron dun amplo recoñecemento no século vinte, como queda dito, para logo caeren no esquecemento e convertérense en practicamente descoñecidos para a xente, mesmo do mundo da cultura non especialista.

No primeiro caso, o esquecemento non viña acompañado de falta de información, pois o mestre de Morgadán tivo sempre o coidado de conservar toda a que pasaba polas súas mans, recibida ou creada, e os seus herdeiros, nomeadamente a filla, Gloria, e o xenro, Miguel, custodiaron o importante legado cultural; e non só iso, senón que o organizaron e incrementaron coas súas pescudas. Hoxe, grazas á amabilidade e confianza en nós deste matrimonio e os seus fillos, tan importante legado reside, en depósito, na sede do

Tomada en México e dedicada á súa sobriña María Raíces.

IEM onde pode ser consultado por investigadores e interesados na obra e a vida do persoeiro.

Dicía que a figura de Victoriano estaba desaparecida da memoria cultural cando o IEM, hai 17 anos, decide emprender o seu rescate e cancela o período de esquecemento ao que estivo sometido. Como mostra, aí está o premio de poesía que leva o seu nome; vai xa pola XVI convocatoria, cuxa festa de entrega do galardón, que este ano recaeu Antón Blanco Casás, autor do poemario *Bosque*, acaba de celebrarse; ao certame concorreron nesta convocatoria máis de oitenta obras, cun nivel de calidade encomiable. No mesmo acto presentouse, como é habitual, o libro gañador, editado pola editorial Galaxia.

No segundo caso, as circunstancias tan distintas que acompañaron a vida de Luís, acentuadas pola súa longa enfermidade, fixeron que o esquecemento do persoeiro veña agravado coa escaseza de información. Non sei se aCentralFolque procurou a colaboración do autor do libro antes citado —*Taibo. Un verso libre na música galega*— ou foi ao revés pero o certo é que, coa súa teimuda e transcendente investigación durante quince anos, Alberto cancela o escuro período de desinformación sobre Luís e inaugura a súa recuperación para a nosa cultura. Como mostra, os dous concertos con música de Taibo que

tiveron lugar en Santiago e A Coruña, e o devandito libro, ategado de datos sobre a biografía do músico e médico, altamente valorado en ámbalas actividades, sobre os seus éxitos musicais, a súa faceta literaria e a recuperación, aínda incompleta, das partituras das súas obras principais. Recuperación que supón unha importante boa nova para a cultura, en xeral, para a cultura galega, en particular, e para a sobriña, Gloria, herdeira da teima de Victoriano en recuperar tal legado, como nos comentou en diversas ocasións Miguel Rogríguez, o xenro, nas moi frecuentes conversas coas que, ata o seu falecemento, nos facilitou o labor de recuperación da memoria do mestre.

Coincidían tamén no seu rexionalismo, que en Victoriano evolucionaría a nacionalismo; compartían amizades comúns, como Vilar Ponte, Castelao, Lugo, A. Brañas, A. Ribalta, Cabeza de León ou Barcia Caballero, que participarían, ás veces dende concepcións ideolóxicas dispares, na creación dunha conciencia galeguista con diferentes froitos. Un deles, a creación das Irmandades da Fala da Coruña. Despois deste fito, Victoriano tivo un papel preponderante na posta en funcionamento da de Santiago onde, segundo o seu propio relato escrito, xurdiu a idea de pedirlle a Luís, por medio do irmán, unha composición para o poema de Brañas “Deus fratres-que Gallaeciae”, que se convertería así no himno oficial da Irmandade santiaguesa.

Compartían tamén unha alta consideración pola vida e a obra de Rosalía de Castro, tratada en diversos momentos dos seus escritos. Ademais, Luís elixiu varios dos seus poemas para outras tantas composicións musicais, e Victoriano fíxoa protagonista do seu ingreso na Real Academia Galega pronunciando o discurso *Rosalía de Castro, precursora da fala*. Como exemplo da devoción que lle profesaban, vallan estes anacos, o primeiro de Luís e o segundo de Victoriano, aquel tomado do libro de Alberto Cancela *Taibo. Un verso solto da música galega*, e este do Discurso de ingreso na Real Academia:

Unha das calidades máis destacadas de Rosalía Castro é a súa calidade poética por excelencia, a súa visión intuitiva da misteriosa relación que existe entre o mundo interior e o exterior, entre o universo que conforma a Humanidade e o Universo que conforma a Natureza. A esfera do horizonte e a esfera do cerebro, a luz dos ollos e a luz das estrelas, as chuvias e as bágoas, as tormentas e as dores, a electricidade que cobreguea entre as nubes [...] Poucos pensadores e poucos poetas expresan estas relacións mellor que Rosalía de Castro nos seus fermosos versos! (Luís Taibo. Algo sobre literatura galega. 1917).

Falar de Rosalía, da vida e da obra da muller fondonísicamente galega, enxebremente soidosa, é achegarse ó sagrario onde viven en acto e presenza as esencia inmortais do noso país e da nosa xente. Só se pode facer co espírito axeonllado, en actitude de humildade e reverencia, coa alma chea de devota unción e cos labios trementes nun sentir fundamente relixioso, en oración velaíña de amor e rendemento, nun acento suave e tenro no que more todo o amor da nosa alma, tódalas emocións que deiten do noso corazón. (Victoriano Taibo. Discurso de ingreso na RAG. 1948).

Ámbolos irmáns manexaban con soltura a pluma, aínda que non coa mesma intensidade, pois en Victoriano constituía a súa actividade non profesional primordial. Secasí, Luís ten unha

importante produción que abrangue diversos xéneros, entre os que hai mesmo algún exemplo de poesía ou novela, aínda que cultivou máis os escritos sobre literatura galega, crítica musical ou divulgación médica, con importantes achegas; por exemplo, colaborou na revista médica que dirixía Castroviejo en Nova York e foi redactor da revista sociocultural galega máis importante, quizais, da época, *Vida Galega*, que recolle tamén varias colaboracións do irmán. Ambos colaboraron amplamente nun certo número de revistas e xornais aos dous lados do Atlántico. E

Capa do poemario premiado en 2024.

Partitura e poema de Brañas, que acabou sendo o himno do grupo Ultreya.

ambos gustaban de usar de vez en cando pseudónimos; así, Victoriano asinou algunhas veces como Víctor da Algalia, e o irmán, no outro extremo do mundo, como Luís de la Algalia. Coincidencia en homenaxear o fogar da infancia, pois vivenda e negocio familiar situábanse neste barrio de Santiago.

Como dixemos, bastantes das composicións musicais do músico Taibo estaban inspiradas en obras literarias de autores galegos, varios e coñecidos. Non podía faltar a obra do seu irmán, a quen lle profesaba un especial cariño e admiración. Coñécese dúas pezas que enxalzan senllos poemas de Victoriano. A primeira titúlase “Voume” sobre o poema que o irmán titulou “Canzón” e que publicara en outubro de 1923 en *Alfar – Revista de Casa América* nº 33, na páxina 76. Estaba dedicado a Álvaro Cebreiro, que debuxara unha caricatura do mestre para o seu primeiro poemario (*Da vella roseira*), e dicía así:

No mare alorzado
 chuvisca luar.
 Ondas pelegrinas
 dos confís do mar
 agora chegan
 e xa van marchar.
 No mar largacío
 éntran-me a chamar
 as voces das ondas
 e do luar.
 Voume,
 qu’hai muito qu’andar;
 e os lampo da lúa
 e as ondas do mar
 chegaron agora
 e vanse a marcha

O poema non se publicou de novo en vida do autor, pero este incluíuno no poemario *Cabrinfolas*, que permaneceu inédito, xunto con *Abicedo*, ata hai poucos anos, e hoxe podémolo ver na páxina 177 do volume *Abicedo. Cabrinfolas*, publicado por Editorial Follas Novas en edición de Armando Requeixo, que respectou o manuscrito, onde carece de título e ten o primeiro verso cambiado: Na ría alorzada.

A segunda obra anunciada titúlase “Río arriba, río abaixo” e versa sobre un poema sen título que, por tal motivo, adoita ser citado polo seu primeiro verso: *Polo cristal do río*. Apareceu por vez primeira no número 1 da efémera revista santiagouesa *Maruxa* o 1 de abril de 1917; máis tarde, o autor incluírío na páxina 50 do poemario *Abrente. Versos galegos* publicado en 1922. Di así:

Polo cristal do río
 unha barca sobía,
 a Esperanza bogaba
 ao son d’unha cantiga,
 río arriba,
 río arriba.
 Polo cristal do río
 a barca vai voltando,
 e o Desengano boga
 ao triste son d’un pranto,
 río abaixo,
 río abaixo.

Sería interesante facer interactuar nun escenario estes dous irmáns que estiveron separados durante case toda a vida pero compartiron inquedanzas e ilusións. Un primeiro paso está dado, pois as entidades que tomaron ao seu cargo o labor e a responsabilidade de devolverlles o lugar que lles corresponde no panorama cultural galego manteñen o contacto e a colaboración que poderían facilitar futuras accións conxuntas.

Necrolóxica no xornal mexicano *El Universal*.
 Nota: Imaxes 1,3 e 4 tomadas do Consello da Cultura Galega.